

Marius entra numa igreja pra tomar água gelada antes negada:

A cena cotidiana, um dia pediu água, no corre corre diário, e nisso Marius logo avistou uma igreja, e o encarregado de organizar ela, avistando o local, refletiu:

-É uma igreja, por que não me dariam água?

Mas o cotidiano fora das frases de internet, e redes sociais e sites, reflete a verdade, e não a fachada.

O encarregado do local, de cabelos grisalhos, olhou com desdém o caminhante, e disse-lhe;

-Aqui não temos bebedouro, e agora não tenho nem como pegar um copo para ti!

Com um sorriso amigável, Marius responde-lhe:

-Tudo bem, há dias que estamos com ocupações, obrigado.

(Mesmo percebendo que nada dali evidenciava grande tarefa).

Em outros dias, entrou, pediu a um presbítero ali presente, a licença de beber água no bebedouro novo agora ali instalado, e logo bebeu, virou as costas e se foi, agradecendo novamente;

-Obrigado.

No terceiro dia, após meses, adentrou a igreja, do caminho que percorria algumas vezes, durante o semestre, e não vendo ninguém para pedir permissão, foi, e bebeu 4 copos de água bem gelada, e viu aquele mesmo encarregado local, passar o olhando, logo saiu, e se dirigiu Marius a certos pacotinhos de item vermelho para pegarem da amostra, olhou, e largou no local novamente.

Se dirigindo ao encarregado da igreja, antes mesmo de Marius dizer-lhe, olá, ele de forma prepotente pergunta:

-O que seria?

Marius perguntou:

-Olá, tudo bem, o que são aqueles pacotinhos com itens dentro para doação, vermelhinhos como se fossem doces?

-São o corpo de Chrestus, mas não adianta você pegar nada dali se não vai assistir a cerimônia, nem ser da igreja!

(Responde ele).

Ao que Marius lhe diz:

-Você deve ter ouvido falar que nenhuma religião representa a Deus ou as alturas na terra, e que o céu independe de atravessadores para fins de existirem, contatarem o humano ou mesmo, realizarem milagres.

O encarregado retruca:

-Concordo com o senhor, mas...

Marius prossegue:

-E como tal, nada disso é capitalizado!

Marius após falar isso, vira as costas e vai se dirigindo à porta de saída, após aparente silêncio do encarregado do local, que já havia o menosorezado antes, ao que ouve ele retrucar novamente:

-Mas como, (gagueja), como o senhor vai se orientar....

Mas Marius não querendo ouvir desculpas, apenas brada:

-Obrigado, obrigado, e obrigado.

E se vai.

Enquanto a religião fizer assepção, entre o "nós", superiores, e "eles" ímpios, se basear em aparências, pré julgamentos, discriminação, e monopólio de solidariedade, ela faz Apartheid em nome de Deus, e não o caminho do bem coletivo sem interesses lucrativos.

Sir Mário Honorário